

Facultad de Odontología
Escuela de Odontología

LA GUÍA DEL MEMORISTA

Módulo Memoria 3423B615

• <https://doi.org/10.5281/zenodo.4019428>•

Versión del 13 de Septiembre de 2022

•

Dr. César Andrés Rivera Martínez

Magíster en Ciencias Biomédicas con mención en Patología Oral

Doctor en Estomatopatología con mención en Estomatología

Departamento de Estomatología

Profesor Responsable

cerivera@utalca.cl

www.cienciarivera.cl

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	3
2. TERMINOLOGÍA	3
3. TIPOS DE PROYECTO Y MEMORIA	4
4. ÉTICA CIENTÍFICA	4
5. UNIDADES DE APRENDIZAJE Y SABERES ESENCIALES	4
6. CALIFICACIONES	5
7. PLAZOS	6
8. BONIFICACIONES	7
9. FLUJO DE LA MEMORIA	7
10. FORMATO DEL INFORME ESCRITO DE MEMORIA	8
11. DEFENSA ORAL DE LA MEMORIA	11

Para efectos del presente documento y con el fin de facilitar la lectura y respetar el principio lingüístico de la economía expresiva, se utilizará el masculino siguiendo el precepto de la RAE como representante genérico inclusivo.

1. PRESENTACIÓN

Memoria (3423B615) es una disciplina semestral que tiene como prerrequisito los módulos de Estadística Inferencial y Proyecto de Memoria. Para su realización dispone de 162 horas, correspondientes a 32 horas presenciales y 130 horas de trabajo autónomo orientado por un profesor(a) guía.

El módulo contribuye a la competencia número 12 del plan de formación de la carrera de Odontología de la Universidad de Talca: “Aplicar el método científico al estudio de problemas de salud identificados a nivel colectivo o individual, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas”.

Memoria tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes conocimientos y destrezas necesarias para la ejecución y comunicación de un trabajo científico. La calificación del módulo corresponde al 25% de la nota que se otorga al título de Cirujano Dentista de la Universidad de Talca.

Desde el año 2019 la Guía del Memorista presenta directrices para instruir a los estudiantes, profesores guía y directores de departamento en la obtención de los productos del módulo. Además, expande y detalla la información declarada en el Syllabus.

1.1. Primer paso

La primera actividad para realizar es completar los datos solicitados en la nómina del curso. Con esta nómina se confeccionan los documentos de evaluación y registro que son enviados a los Departamentos. El formulario está disponible en <https://forms.gle/ZN3DEiPXumWJz3fZA>.

2. TERMINOLOGÍA

Existen varios términos asociados a la conducción de este módulo, los más relevantes son:

2.1. Memoria de título o grado. Es un trabajo guiado, que consiste en un estudio sobre una materia de las disciplinas propias de la carrera, mediante una investigación de base bibliográfica, experimental, empírica o una elaboración teórica, dentro de un riguroso marco metodológico. Puede autorizarse la realización de una memoria por más de un alumno. La memoria es un producto científico originado a partir de dos módulos, Proyecto de Memoria y Memoria, ambos de carácter semestral.

2.2. Departamento. Unidad académica donde se realiza el proyecto y la memoria. Los departamentos son los responsables de informar la disponibilidad de profesores guía y temas de memoria. También entregan las directrices propias de la disciplina para conducir los trabajos presenciales y autónomos de los memoristas. El director del departamento (o quien éste determine para estas funciones) establecerá la fecha, lugar y comisión que evaluará la defensa oral de la memoria. Cada departamento envía las calificaciones de sus memoristas antes del cierre del semestre académico. Para conducir trabajos de memoria, todos los departamentos adscriben a los procesos informados en este módulo perteneciente a la Escuela de Odontología.

2.3. Docente guía. Es un académico de la Universidad de Talca con profundo conocimiento en un área específica. Su rol es el de un mentor, orientando al estudiante a definir y especificar el tema de investigación. Su tiempo de dedicación para los trabajos de memoria es 1 hora semanal, por 22 semanas. Él o ella autoriza el proyecto y las actividades de trabajo presentada por el

estudiante. Durante la conducción del proyecto y memoria, controla el estado de avance de forma periódica, a través de medios y métodos acordados con el memorista. Informa la calificación al director de la unidad académica (o quien éste determine para estas funciones). Es quien solicita la defensa oral, juzgando que el trabajo tiene la madurez para ello.

2.4. Profesor responsable del módulo. Académico que trabaja en nivelar y entregar los conceptos básicos para enfrentar el conocimiento científico biomédico. Es responsable del plan de trabajo e ingreso de las calificaciones en el Sistema de Gestión Curricular (SGC). Se acompaña por profesores **coordinadores de sección**, que son representantes de los diferentes departamentos, para trabajar los aspectos generales de las propuestas científicas de la Facultad de Odontología.

2.5. Comisión de memoria. Docentes convocados (al menos 2) por el director de la unidad donde se ejecutó la memoria. Ellos calificarán la “Defensa Pública”. La comisión de memoria no está integrada por el docente guía.

3. TIPOS DE PROYECTO Y MEMORIA

El desarrollo de un tema es un acuerdo establecido entre el estudiante y su profesor guía. Comienza con una pregunta de investigación, la que lleva a un diseño y ejecución de un proyecto dentro del año académico en curso. La memoria odontológica es un producto de investigación para el cual existen lineamientos internacionales de comunicación (revisar la página <https://www.equator-network.org>). Este producto es clasificado como revisión narrativa, revisión sistemática, revisión sistemática exploratoria (scoping review), estudio observacional, estudio experimental y ensayo clínico. Todos los tipos y sus lineamientos fueron presentados en “La Guía del Memorista” del Módulo Proyecto de Memoria del semestre previo.

4. ÉTICA CIENTÍFICA

Todas las memorias que involucren la participación o provengan de animales de experimentación y/o seres humanos como sujetos de estudio deben ser aprobadas por los Comités de Ética Científica respectivos. La aprobación por esos comités debe ser previa a la ejecución de los proyectos. El certificado de aprobación ética deberá anexarse en el informe escrito, lo que es un requisito exigible para la presentación oral de la memoria. El marco ético aplicado a las memorias está contenido en el Código de Nüremberg (<https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/el-codigo-de-nuremberg>) y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (<https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/declaracion-de-helsinki-de-la-amm>).

5. UNIDADES DE APRENDIZAJE Y SABERES ESENCIALES

El módulo Memoria consta de una unidad de aprendizaje que determinarán la calificación final de Memoria. La única unidad, llamada “**Ejecución y comunicación de la Memoria**”, corresponde a un 100% del Módulo. Las actividades se desarrollan en horarios variables a definir con cada docente guía de acuerdo con cada producto científico.

Los saberes de la unidad son:

- Describir las secciones de un informe escrito de investigación (cognitivo).
- Respetar las normas de bioética aplicadas a la investigación en ciencias de la salud (actitudinal).
- Relacionarse con respeto con el entorno humano relacionado con el estudio (actitudinal).
- Ejecutar el proyecto de acuerdo con su protocolo (procedimental).
- Recolectar datos resultantes del proceso investigativo (procedimental).

- Interpretar datos y resultados obtenidos de la revisión de la bibliografía (procedimental).
- Redactar un informe escrito de investigación científica en ciencias de la salud (procedimental).
- Realizar una presentación oral de la investigación científica (procedimental).
- Valorar la difusión de resultados como componente de la investigación científica (actitudinal).

Para facilitar el escrito de la memoria, el módulo dispone de videos para ser revisados durante el horario autónomo. Estos contenidos son listados en la Tabla 1.

Tabla 1. Videos de apoyo a la escritura.

Título	Enlace
La declaración de Helsinki. 7:10.	https://www.youtube.com/watch?v=REwTCwDPHW8
El Código de Ética de Núremberg. 3:17.	https://www.youtube.com/watch?v=jAtXNDumIyQ
La historia para ser contada. 5:23.	https://www.youtube.com/watch?v=yjwMenRYrrQ
Las conclusiones de un trabajo científico. 8:46.	https://www.youtube.com/watch?v=VXvs3FgDm_I
En qué orden se escribe un reporte científico final "final". 8:54.	https://www.youtube.com/watch?v=jf3lQgc5ZZ0
Cómo escribir las conclusiones de un trabajo científico. 9:16.	https://www.youtube.com/watch?v=4uQIIhJVC6s
Los resultados en la versión final de un trabajo científico. 12:23.	https://www.youtube.com/watch?v=FIQzYoCFNSA
Figuras y tablas para los resultados de un texto científico (parte 1). 13:16.	https://www.youtube.com/watch?v=IVAx7_uuX68
Figuras y tablas para los resultados de un texto científico (parte 2). 10:49.	https://www.youtube.com/watch?v=NF08Awbj3w4
Los materiales y métodos de un trabajo científico. 10:42.	https://www.youtube.com/watch?v=Kb8yGvgkYFc
Cómo escribir la discusión de un texto científico (parte 1). 4:07.	https://www.youtube.com/watch?v=7Fu0F6OPDyk
Cómo escribir la discusión de un texto científico (parte 2). 14:07.	https://www.youtube.com/watch?v=OoJWJb4x0vM
El resumen, las palabras claves y el título. 59:05.	https://www.youtube.com/watch?v=cexDf_ZtdHQ

Adicionalmente el profesor responsable y co-responsables del módulo realizarán talleres virtuales (on-line) de apoyo a la escritura y análisis, los que serán coordinados con el delegado del curso.

6. CALIFICACIONES

El plazo del cual dispone el estudiante para concluir con la exigencia de la Memoria no debe exceder al semestre de la inscripción del módulo. La extensión más allá del semestre es causal de reprobación. La calificación del módulo comprende una ponderación de dos actividades (Tabla 2).

Tabla 2. Evaluaciones de aprendizajes durante el módulo.

Unidad	Producto para evaluar	Porcentajes parciales	Porcentajes
Ejecución y comunicación de la memoria	Informe* (Evaluado por el docente guía)	50%	100%
	Exposición oral** (Evaluado por una comisión de al menos 2 miembros)	50%	

*Informe, reporte escrito que contiene los elementos centrales de la ejecución de la memoria. **Exposición oral, el estudiante presenta de manera formal y pública los aspectos centrales relacionados a la ejecución de su memoria.

Las pautas de evaluación para el informe escrito y la presentación oral pueden consultarse en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7076282>.

Para aprobar el módulo las actividades ponderadas de la unidad deben sumar cuatro (4,0). El módulo no contiene actividades recuperativas o pruebas opcionales acumulativas. Se asumirá que un estudiante que no posee una calificación no obtuvo un producto a ser evaluado.

7. PLAZOS

El trabajo en el módulo Memoria contempla actividades progresivas. El cuidado de los plazos de entrega y registro de las actividades depende del equipo investigativo formado por estudiantes y docentes. Los hitos principales del módulo se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Fechas para los hitos del módulo.

Hito	Fecha*
1. Inicio del módulo (prof. responsable).	Martes 9 de Agosto
2. Entrega del informe escrito al profesor guía (memorista).	Viernes 11 de Noviembre
3. Entrega de la nota del informe escrito (profesor guía) https://bit.ly/escritomemoria	Viernes 18 de Noviembre.
4. El memorista envía su memoria y hoja de biblioteca para revisión del formato (memorista). https://bit.ly/archivosdigitalesmemoria	Martes 22 de Noviembre.
5. Notificación de habilitación para la presentación oral (coordinador).	Lunes 28 de Noviembre.
6. Periodo de defensas orales (coordinador). https://bit.ly/defensamemoria	Martes 29 de Noviembre a Martes 13 de Diciembre.
7. Fin del módulo (prof. responsable).	Viernes 16 de Diciembre, SGC.

*Planificación de acuerdo con el calendario académico vigente. Esta planificación puede modificarse en consecuencia a contingencias nacionales o universitarias.

Las fechas para el ingreso de evaluaciones podrán ser modificados respondiendo a eventualidades. De existir, ellas serán informadas oportunamente. El medio de comunicación oficial es el sistema de gestor de contenidos disponible en Educandus y el correo electrónico institucional.

8. BONIFICACIONES

Para estimular la profundización de las competencias científicas, así como promover una titulación efectiva el módulo incorpora bonificaciones opcionales en la nota final de calificación. Las bonificaciones no son acumulables.

8.1. SciELO. Es una bonificación de 15 décimas (1,5 puntos) aplicada a las memorias que antes de entregar el informe final fueron aceptadas en la base de artículos SciELO *preprints* (<https://preprints.scielo.org/index.php/scielo>). Esta base contiene artículos aún no evaluados por revistas o en proceso de publicación. Para acreditar esta bonificación deberá insertarse el enlace al *preprint* en la sección pretextual “Informaciones científicas”. Lograr este hito no es responsabilidad de los académicos del módulo.

8.2. Congreso. Son bonificaciones aplicadas a presentaciones en congresos científicos, seminarios u otros, en el entendido de que la difusión del ejercicio investigativo de los y las estudiantes de la Escuela es una actividad voluntaria y deseable. Para estimular la participación de memoristas en esas actividades, si previo a la entrega del informe final la memoria:

- Es presentada en un congreso científico, se bonificará con 5 décimas (0,5 punto).
 - Obtiene algún premio en un congreso científico, se bonificará con 10 décimas (1 punto).
- Esta bonificación deberá ser acreditada insertando los certificados del congreso luego de la sección pretextual “Informaciones científicas”.

8.3. Cierre anticipado del módulo. Si la presentación oral de la memoria es realizada durante el “Congreso del Egreso” realizado los días 5, 6 y 7 de Diciembre por los grupos intermedios de la Facultad (CEO, GOP y SCEO), su calificación podrá homologarse con la evaluación de la defensa oral de la tesis.

9. FLUJO DE LA MEMORIA

El flujo de memoria es el camino que deben recorrer los estudiantes desde la finalización de su trabajo de campo hasta la defensa oral. El proceso es común a todos los departamentos. Su calificación será realizada en base a **pautas públicas disponibles en Educandus y en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7076282>**.

El flujo tiene 3 pasos consecutivos:

9.1. Evaluación del informe. Una vez terminado el texto de la memoria, el estudiante entregará su informe escrito. El docente guía tendrá una semana para evaluar el texto apoyado por la pauta de evaluación disponible en Educandus. Luego informará la nota el formulario “Módulo Memoria - Evaluación del informe escrito” disponible en <https://bit.ly/escritomemoria>. Los docentes guías deberán informar a sus estudiantes la calificación ingresada. Este paso será supervisado por los coordinadores de sección (representantes de los Departamentos) del módulo.

9.2. Envío de archivos digitales. Luego de recibida la evaluación, los estudiantes deberán cargar el documento .PDF de su memoria en el formulario “Módulo memoria - Archivos digitales” disponible en <https://bit.ly/archivosdigitalesmemoria>.

El nombre del archivo .PDF debe seguir las indicaciones para los trabajos de titulación de las Bibliotecas de la Universidad de Talca. Para ello el archivo debe iniciar con la palabra “trabajo”, seguido de un guion bajo “_” y los apellidos del estudiante separados por guion bajo “_”. Por ejemplo, si el estudiante se llama Alfonso Cáceres Alarcón, el nombre del archivo será “trabajo_caceres_alarcon.pdf”. En el caso que el trabajo de titulación considere 2 estudiantes como autores, solo se utilizará el primer apellido de cada a memorista. Por ejemplo, si los autores son Alfonso Cáceres Alarcón y Fernanda López Sanhueza, el nombre del archivo en el caso de ellos debe ser: “trabajo_caceres_lopez.pdf”.

Además, deberán acompañar la hoja de autorización de reproducción, alojamiento y publicación (escrita a computador) y firmada. Si la memoria tiene dos autores(as), deberá adjuntarse una hoja por cada uno(a). El nombre de los archivos sigue el mismo patrón informado previamente, pero comenzando con la palabra biblioteca. Por ejemplo, para Alfonso Cáceres Alarcón el nombre del archivo debe ser “biblioteca_caceres_alarcon.pdf” y para Fernanda López Sanhueza, “biblioteca_lopez_sanhueza”.

Los archivos serán revisados por el profesor responsable o los coordinadores del módulo. Si todo está en regla, los nombres de los estudiantes serán incluidos en el archivo “Habilitados para la Defensa Oral” que se hará llegar los directores(as) de Unidad.

9.3. Evaluación de la defensa oral. Luego de recibida la notificación de habilitación, el coordinador de cada unidad académica convocará una comisión de memoria de al menos 2 miembros que evaluará la defensa oral. Estos miembros tendrán acceso previo al informe escrito, cuyo responsable de enviar es el memorista. La unidad académica coordinará la fecha y forma de presentación, presencial o a distancia, sincrónica o asincrónica. Orientados por las pautas de evaluación el presidente de la comisión ingresará la nota final (promediada) en el formulario Módulo Memoria - Evaluación de la defensa oral disponible en <https://bit.ly/defensamemoria>. En caso de haber presentado durante el **Congreso del Egreso**, este hito puede homologarse.

10. FORMATO DEL INFORME ESCRITO DE MEMORIA

El formato de la memoria es común a todos los departamentos. El informe escrito es un texto que posee varios elementos (Tabla 4).

Tabla 4. Elementos que debe contener el informe de memoria.

Elementos pretextuales	Texto principal	Elementos posttextuales
Portada Índice	Resumen (en español) Palabras clave (en español) Abstract (en inglés) Keywords (en inglés) Cuerpo de la memoria (ejemplo Introducción, Métodos, Resultados y Discusión).	Referencias Apéndices (opcional) Anexos (opcional)

El formato de la memoria de odontología puede descargarse en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7076282>.

10.1. Elementos pretextuales. Son partes de la memoria que se ubican antes del documento principal. Con excepción de la portada, estos elementos se numeran con números romanos minúsculos. Antes del índice puede incluirse una dedicatoria y/o agradecimientos.

10.1.1. Portada. Primera hoja, que muestra el logo de la Universidad, nombre de la Universidad, nombre de la Facultad, nombre de la unidad académica, título de la memoria, título al que aspira, nombre y apellidos de autor(es), nombre y apellidos del profesor guía y profesor informante, ciudad, país y año.

10.1.1.2. Título. En español e inglés. Conciso e informativo (principal resultado o idea de la investigación). Enfatiza en las variables teóricas. Los títulos pueden constar de un máximo de 15 palabras. Los títulos normalmente no incluyen números y abreviaturas. El título debe incluir suficiente detalle disciplinar, pero debe ser lo suficientemente general como para que los lectores fuera del área puedan apreciar de qué se trata la memoria.

10.1.2. Informaciones científicas. En esta hoja se informan las informaciones científicas relacionadas con el profesor guía (ORCID, Google Scholar, correo electrónico). Además, con fines de bonificación se debe informar el enlace al archivo aceptado en SciELO preprints.

10.1.3. Dedicatoria. Se informa con un breve mensaje a quién está dedicado el trabajo de memoria. Habitualmente personas fundamentales en la vida de los autores.

10.1.4. Agradecimientos. En esta sección se agradece a quiénes de alguna forma colaboraron con el trabajo de memoria que continuará en el texto. Generalmente se incluye a los profesores guía, académicos que participaron del proceso formativo, colegas y amigos, etc. Los trabajos de investigación no son fruto sólo de un esfuerzo individual. Es importante agradecer a los colaboradores.

10.1.5. Índice. Detalla los contenidos del documento. Se vincula con los títulos, subtítulos y secciones del texto. Para crear un índice, se puede consultar el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=SqViGSIiOfU>.

10.2.1. Resumen. Debe contener un máximo de 250 palabras (sin referencias, figuras o tablas). Debe servir como una introducción general al tema y como un breve resumen no técnico de los principales objetivos y cómo fueron alcanzados, los resultados obtenidos y sus implicaciones. Su estilo de escritura es libre, sin secciones (Por ejemplo Introducción:, Discusión:). Es deseable evitar el uso de abreviaciones. Para consultar ejemplos de resúmenes, pueden visitarse los sitios de las revistas Cell, Nature Communications, Scientific Reports, Plos One, Journal of Dental Research, entre otros.

10.2.2. Palabras clave. Bajo el resumen debe presentar 3 palabras clave en español las que deben ser términos DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) <https://decs.bvsalud.org/es/>.

10.2.3. Abstract. Es el resumen en inglés. Salvo el idioma, sigue las mismas reglas del resumen en español.

10.2.4. Keywords. Bajo el abstract debe presentar 3 palabras clave en inglés las que deben ser términos MeSH (Medical Subject Headings) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/>.

10.2.5. Cuerpo de la memoria. Incluye de forma breve y directa los aspectos centrales de la investigación. Los títulos de los capítulos, subtítulos y secciones se numeran con números arábigos. Debido a la naturaleza heterogénea de las memorias, los capítulos contenidos en el

desarrollo deben ser consensuados por los memoristas y sus docentes. Un ejemplo para los trabajos de investigación: Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Su extensión no deberá superar las 4.000 palabras.

10.3. Elementos posttextuales. Son partes de la memoria que se ubican luego del documento principal. Estos elementos se numeran con números arábigos, los que son consecutivos desde el resumen. Para apéndices y anexos es recomendable utilizar repositorios de datos de ciencia abierta, como Zenodo o Figshare, y luego citarlos en el texto del informe. Pueden revisarse ejemplos en los artículos "Oral lichen planus interactome reveals CXCR4 and CXCL12 as candidate therapeutic targets" (<https://www.nature.com/articles/s41598-020-62258-7>) o "Biomarkers of progression to oral cancer in patients with dysplasia: A systematic review" (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32874572/>).

10.3.1. Referencias. Todos y cada uno de los trabajos disponibles deben estar en la lista de referencias. Trabajos no publicados no deben citarse. Las referencias deben numerarse secuencialmente. Todas las revistas del listado deben estar presentes en el SCImago Journal Rank (<https://www.scimagojr.com/>), salvo que el docente guía considere incluir revistas fuera del ranking. El proyecto de memoria y el informe de memoria de la Escuela de Odontología usa el estilo Vancouver (el más utilizado en las ciencias médicas) para citar y referenciar las fuentes de información. Se recomienda usar gestores de referencias como EndNote, EndNote Web, Mendeley, Zotero o PaperPile. El estilo para ser utilizado con EndNote puede ser descargado desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.2548697>.

10.3.2. Apéndices. Es el capítulo opcional que incluye información no indispensable para entender el contenido del informe, pero que resulta útil para describir ciertos materiales o procedimientos. Esta información es elaborada por el autor del informe. Un apéndice puede corresponder, por ejemplo, a un cuestionario. Cuando hay más de uno, su nombre se acompaña de un número arábigo (Apéndice 1, Apéndice 2, etc.).

10.3.3. Anexos. Es el capítulo opcional que contiene información complementaria no creada por el autor del informe. Un anexo puede corresponder, por ejemplo, a un certificado de aprobación de un comité de ética científica. Cuando hay más de uno, su nombre se acompaña de un número arábigo (Anexo 1, Anexo 2, etc.).

10.4. Estilo. El estilo tiene como objetivo normalizar la presentación de la memoria de la Universidad de Talca. Una plantilla puede descargarse desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.7076282>. El texto contenido en la plantilla es un ejemplo.

10.4.1. Hoja. Tamaño carta. El margen del lado izquierdo y derecho debe ser de 3 cm, derecho 2,5 cm y de 2,5 cm los márgenes superior e inferior. Este perfil se encuentra en la pestaña márgenes de Microsoft Word, en la opción "normal".

10.4.2. Fuente. Times New Roman, tamaño 12.

10.4.3. Interlineado. Luego de la descripción del logo de la Universidad, es de 1,5 líneas. Los párrafos deben justificarse.

10.4.4. Capítulos. Todo capítulo debe iniciarse en una página nueva. La numeración para los capítulos es arábigo, con el texto en mayúscula, negrita y centrado.

10.4.5. Redacción. La redacción del trabajo debe ser cuidadosa, con lenguaje correcto, preciso y coherente, transmitiendo informaciones de fuentes confiables. Debe escribirse en primera persona, voz activa. Pueden consultarse ejemplos en las mejores revistas del mundo. Un ejemplo erróneo sería "el experimento fue realizado por nosotros". La forma correcta es "realizamos el

experimento”. Las frases deben ser directas “sujeto→verbo→complemento”, sin una coma entre el sujeto y verbo.

10.4.6. Numeración progresiva. La numeración progresiva tiene la finalidad de ofrecer a los lectores una visión clara y coherente del texto y facilitar la localización inmediata de las partes que lo componen, recibiendo una identificación con números arábigos. Ejemplo: 1. TÍTULO DE CAPÍTULO, 1.1. Subtítulo y 1.1.1. Título de sección.

10.4.7. Figuras. Todas las representaciones gráficas reciben el nombre de figura. Todas deben citarse en el texto, con un número arábigo ascendente desde la primera figura. El título requiere una etiqueta “Figura” o “Fig.” y una descripción que se ubican inmediatamente bajo la representación. El título de la figura debe ser explicativo y breve. La leyenda (descripción) de las figuras no debe superar las 200 palabras. Para identificar figuras compuestas, usar letras mayúsculas en el margen izquierdo de cada uno de los componentes. Para consultar ejemplos de figuras, pueden visitarse los sitios de las revistas Cell, Nature Communications, Scientific Reports, Plos One, Journal of Dental Research, entre otros.

10.4.8. Tablas. Son insertadas inmediatamente después del párrafo que las cita. Las tablas requieren una etiqueta (por ejemplo, "Tabla 1") y un breve título descriptivo sobre la tabla. Las leyendas, notas al pie y otro texto se ubican debajo de la tabla.

11. DEFENSA ORAL DE LA MEMORIA

11.1. Sobre la defensa. Es un acto público, solemne y formal considerado el máximo hito investigativo en la formación de un estudiante de Odontología de la Universidad de Talca. Se espera que sea la mejor presentación oral del expositor de pregrado. Este acto está constituido por el memorista y una comisión de al menos 2 docentes invitados por el director de unidad. Puede ser de carácter presencial o virtual (a distancia). **En caso de haber más de un autor, todos deben presentar parte del trabajo. La evaluación es colectiva (una calificación compartida por todos los integrantes).**

11.2. Construcción de la comisión de memoria. Es el grupo de evaluadores. Para su confección es obligatorio que los académicos de la comisión hayan guiado una memoria de pregrado, magíster o doctorado o bien sean autores de un manuscrito científico publicado en los últimos 5 años. El presidente será quien posea el mayor índice H (calidad profesional de los científicos) de acuerdo con Google Scholar o bien aquel que posea el máximo grado académico del grupo (Ph.D.). El profesor guía no puede participar de la comisión evaluadora. Es deseable que los convocados posean al menos el grado académico de Magíster (M.Sc.).

11.3. Ceremonia. La obertura será realizada por el presidente de la comisión de memoria. Presentará a quienes lo acompañan en la mesa, para continuar con el título de memoria y nombre del o los memorista(s). Luego de la presentación oral, abrirá la defensa, que corresponde a la interacción con los docentes de la comisión. El ocupará el último lugar en el tiempo de las consultas, para luego cerrar la instancia y proceder a la calificación.

En caso de ser presencial, la deliberación de la comisión será en la misma sala de la presentación oral (se pedirá cordialmente a los asistentes abandonar temporalmente el lugar) o en un espacio contiguo a la sala de presentación. En caso de ser virtual, la deliberación de la comisión será en un espacio en línea aislado de los asistentes. La forma de gestionar ello dependerá de las directrices del presidente de la comisión.

Establecer la necesidad de un proceso completamente sincrónico o asincrónico dependerá en gran medida de las condiciones de conectividad de cada estudiante. Este antecedente será considerado por la comisión de memoria, quienes pueden establecer una defensa en dos tiempos: el primero (asincrónico), la evaluación de una memoria grabada y disponible en alguna plataforma para su análisis. Y el segundo (sincrónico), una ronda de preguntas y respuestas en vivo.

Cada académico tendrá una pauta de orientación para la evaluación. Las notas se promediarán para obtener la calificación final. De obtener la aprobación, dará la bienvenida a los nuevos Cirujanos Dentistas.

La nota (promediada) de la presentación debe ser ingresada por el presidente de la comisión en el formulario “Módulo Memoria - Evaluación de la defensa oral” disponible en <https://bit.ly/defensamemoria>. Este acto reemplaza la confección de las “Actas de Defensa Pública” de años anteriores.

11.4. Duración. El tiempo destinado a la presentación oral de las memorias es de **15 minutos**. El tiempo de la interacción con la comisión de memoria (defensa) luego de la presentación no debe superar los **15 minutos**. Será función del presidente controlar y distribuir los tiempos, destinando 30 minutos (media hora) para todo el proceso.

11.5. Cuerpo de la presentación. La comunicación oral de la memoria difiere del texto escrito. Las informaciones que contiene la presentación son las necesarias para apoyar las ideas y evidencias del expositor. No contiene todas las informaciones producto del trabajo investigativo. Las representaciones gráficas visuales deben preferirse por sobre el texto. El formato de la defensa oral es común a todos los departamentos.

11.5.1. Portada. Primera diapositiva, que muestra el logo de la Universidad, seguido del nombre de la Universidad, Facultad de Ciencias de la Salud y unidad académica donde se ejecutó la memoria. El título debe coincidir con el informe escrito. La portada debe informar el nombre del(los) memorista(s), el docente guía y la fecha de presentación.

11.5.2. Contenido. Segunda diapositiva. Detalla los títulos de los capítulos de la presentación (numerados).

11.5.3. Introducción. Es común a todos los productos científicos. Su extensión idealmente **no debe superar las 4 diapositivas**. Contiene un conjunto de afirmaciones que validan el objetivo del trabajo. Debe contener figuras que permitan conexiones entre las evidencias. Esta sección finaliza con el objetivo del trabajo.

11.5.4. Desarrollo. En un **máximo de 15 diapositivas** debe proporcionar suficientes informaciones para entender los procedimientos de la memoria, sus explicar cómo los resultados llenan el vacío o responden al problema identificado en la introducción. Además, proporciona interpretaciones, limitaciones y describe cómo la memoria contribuye al progreso del campo de estudio cerrando con una síntesis final (conclusión el trabajo). Debido a la naturaleza heterogénea de las memorias, los capítulos contenidos en el desarrollo deben ser consensuados por los memoristas y sus docentes. Un ejemplo para los trabajos de investigación: Métodos, Resultados y Discusión, Conclusión.

11.5.5. Referencias. Listado de los artículos consultados para la construcción de la presentación oral. Para mejorar el acceso de la comisión y espectadores al listado de sus referencias, puede usar un código QR (<https://www.the-qr-code-generator.com/>) que lleve a un archivo de la lista. Si la presentación usa pocas referencias, éstas pueden listarse al pie de cada diapositiva. Todos los artículos citados deben estar publicados en revistas presentes en el SCImago Journal Rank (<https://www.scimagojr.com/>).

11.6. Estilo. El estilo tiene como objetivo facilitar la presentación oral y comprensión de la memoria de la Universidad de Talca. Una plantilla de orientación puede descargarse desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.3249406>.

11.6.1. Diapositiva. Tamaño 16:9 o 4:3. Todos los márgenes deben dejar un espacio libre de al menos 1 cm.

11.6.2. Fuente. Para títulos una tipografía negrita superior a 32 pt. Para texto que no sea título utilizar una fuente negrita sobre 12 pt. Utilizar fuentes de la familia Sans Serif, por ejemplo, Arial, Verdana, Tahoma, Century Gothic. No usar fuentes de la familia Serif, como por ejemplo Book Antiqua, Courier, Courier New y Times New Roman. Estas últimas se prefieren para textos, pero no para presentaciones usando diapositivas.

11.6.3. Transición entre capítulos. Todo capítulo debe estar numerado e iniciarse en una nueva diapositiva. Esta nueva diapositiva debe contener sólo el título del capítulo. La transición entre capítulos no es contabilizada como parte del contenido del capítulo.

11.6.4. Diapositivas numeradas. En el extremo derecho de cada diapositiva debe estar visible la numeración progresiva. Esto ayudará en las comunicaciones posteriores con la comisión.

11.6.5. Figuras. Debe presentarse una figura por diapositiva. Para identificar figuras compuestas, usar letras mayúsculas en el margen izquierdo de cada uno de los componentes.

11.6.6. Tablas. Cuando es posible seleccionar, se prefieren las figuras. En caso de insertar una tabla, éstas requieren la etiqueta "Tabla" y un breve título descriptivo antes del inicio del contenido. Las leyendas, notas al pie y otro texto se ubican debajo de la tabla.